

Dobrovoľný trh s uhlíkom v agrolesníctve

www.af4eu.eu

Príspevok rôznych prvkov lesa (kmene, konáre, listie, pôda) k sekvestracii uhlíka

Lesy sú ekosystémy schopné odstraňovať oxid uhličitý (CO₂) z atmosféry a ukladať ho do prírodných "rezervoárov" (kmene, konáre, listie, pôda) prostredníctvom procesu nazývaného sekvestrácia uhlíka. Lesnícke a agrolesnícke systémy môžu sekvestrovať 5 až 10 mg CO₂ na hektár ročne v závislosti od faktorov, ako sú druhy, rýchlosť rastu, hustota a environmentálne faktory (teplota, zrážky a žiarenie). Európska únia si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2050 nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov. Tento záväzok znamená, že všetky emisie musia byť kompenzované opatreniami, ktoré odstraňujú ekvivalentné množstvo CO₂, ako je sekvestrácia uhlíka alebo iné technológie. Tento kontext vytvára nové príležitosti pre lesných výrobcov, ktorí môžu byť finančne odmenení za svoj príspevok k sekvestracii uhlíka. V roku 2023 Portugalsko zriadilo dobrovoľný trh s uhlíkom po vzore iných krajín s cieľom stimulovať projekty, ktoré znižujú alebo zachytávajú emisie v lesných, poľnohospodárskych alebo krajinných oblastiach, a v súčasnosti čaká na reguláciu. Tento systém umožní výrobcom lesného hospodárstva získať dodatočnú finančnú kompenzáciu za obhospodarovanie svojich lesov prostredníctvom zalesňovania, ochrany a prijatia udržateľných postupov, čím sa teraz alebo v budúcnosti vytvorí uhlíkové kredity. Každý uhlíkový kredit zodpovedá jednému megagramu alebo tony zachyteného CO₂. Tieto kredity sú potom k dispozícii na špecializovanej platforme, ktorá sa predáva spoločnostiam, ktoré potrebujú kompenzovať svoje emisie. Platformu spravuje ADENE (Národná energetická agentúra verejnej inštitúcie), čím zabezpečuje, že celý proces je overený a transparentný. Hodnota tony uhlíka na trhu závisí od systému obchodovania s emisiami a trhových podmienok. V systéme obchodovania s emisiami Európskej únie (EU ETS), najväčšom trhu s uhlíkom na svete, ceny v posledných rokoch vykazovali výrazné výkyvy (február 2023 – 100 €, január 2025 – 77 €).

Júlio Germano de Souza, Pedro Gomes, Eduardo Pousa, João Paulo Castro, Marina Castro

1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) Baladi – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.